

Plan de capacitación para el fortalecimiento de competencias en personal de una microempresa giro comercial

A. López Barrales¹

¹Ingeniería en Gestión Empresarial, Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II s/n, Predio,

Aire Libre, C.P. 73960, Teziutlán, Puebla, México

anai.lb@teziutlan.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

La competitividad de cada empresa debe estar fundamentada en las habilidades que presentan los empleados y es necesario fortalecer y desarrollar al personal para la mejora continua de la organización, es por eso, que este trabajo está basado en el análisis de detección de necesidades de capacitación de una empresa local de giro comercial, donde se recolectó información mediante un diagnóstico, con la finalidad de entender de manera real la situación en la que se encuentra el personal. Posteriormente, se determinaron los requerimientos y estrategias para desarrollar un programa adecuado de capacitación específicamente para la organización. En el programa de capacitación se incluyeron competencias laborales a desarrollar, identificación de las operaciones en los diversos procedimientos, y metodologías a utilizar para una mayor asimilación de conocimientos del personal. Este trabajo ha sido el resultado del asesoramiento de un proyecto de residencia profesional, elaborado por un estudiante de Ingeniería en Gestión Empresarial.

Palabras clave: (Competencias laborales, diagnóstico de necesidades, capacitación, programa.)

Abstract

Very enterprise competitively has to be based on employees' abilities and it is necessary to train the staff in order improve and update the organization. Therefore, this project is based on the analysis of training needs of a local, commercial enterprise in which information was collected by assessments in order to understand the real situation in which the employees work. Eventually, strategies and requirements were defined in order to develop a suitable training programme specifically for the enterprise. In it, professional competences were included to develop, several procedures operation identification as well as useful methods to get a better staff knowledge comprehension. This project is the result of the assessment for a professional internship made by a Business Management undergraduate.

Key words: (professional competences, training needs, training, program)

Introducción

Los lineamientos para la operación y acreditación de residencia profesional que se aplican en Institutos, Unidades y Centros adscritos al TecNM, establecen normativa y actividades que tienen la misión de generar conocimiento teórico- práctico, la residencia profesional es una herramienta que es parte de la retícula e invita al estudiante a resolver problemáticas presentes en el entorno de carácter social que además de ofrecer una solución empresarial, ponga en práctica los conocimientos adquiridos en la formación profesional. Este trabajo es la muestra de uno de esos proyectos con carácter profesional y resolutivo, enfocado al área de personal, específicamente, dirigida al tema de capacitación. Este proyecto se llevó a cabo en una empresa de giro comercial, ubicada en el municipio de Jalacingo, Veracruz, la cual cuenta con dos sucursales más, tiene una dirección general, supervisión, una gerencia para cada sucursal, gerente de recursos humanos, encargados en

área de almacén y contabilidad, a su vez con sus respectivos colaboradores en piso, salchichonería y cajas. Lo que se espera lograr es la mejora del proceso de capacitación, que propiciarán un cambio en la productividad, que lograrán el desarrollo y fortalecimiento de conocimientos, habilidades y aprovechar el potencial del talento humano. La capacitación es una de las estrategias empresariales que más cambios ha sufrido a consecuencia de la pandemia, lo cual significa, la actualización e innovación en el uso de recursos materiales, tecnológicos, humanos y económicos, adecuándolos a las necesidades de la empresa.

Metodología

La empresa de un tiempo atrás ha presentado ciertas circunstancias desfavorables en la capacitación de su personal, eso representa ciertos altibajos en la productividad dentro de las áreas de trabajo, además de provocar un estancamiento en las actividades de la empresa que no permiten el avance progresivo y que las competencias del personal no se desarrollen de manera eficiente, por otra parte, no se brinda una capacitación que cumpla con métodos adecuados para el desarrollo individual o colectivo. Es importante mencionar que no se cuenta con un capacitador responsable y en consecuencia origine que el personal de nuevo ingreso no desarrolle las habilidades necesarias para realizar las actividades dentro de su espacio de trabajo o que en su defecto no cumpla con los resultados que la empresa requiere, la capacitación se ha dado de manera empírica, ya sea por el personal que tiene más experiencia o por el encargado de la empresa, todo esto de manera informal, sin medidas de seguridad o sin algún formato donde se registren aspectos a considerar, la capacitación se da en un lapso de dos semanas, que es el tiempo máximo que normalmente se da al personal de nuevo ingreso, posteriormente a esto, solo se da indicaciones de lo que se debe ir mejorando, sin aplicar una fase de evaluación. Derivado de lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación, ¿Qué elementos considerar en el plan de capacitación que fortalezcan las competencias laborales de los empleados en la empresa ya mencionada?, por lo tanto, el objetivo de este proyecto se centra en:

Desarrollar un plan de capacitación para el personal, que permita el fortalecimiento de competencias e impulsar el talento de los colaboradores de la empresa.

Los objetivos específicos se plantean a continuación:

- Identificar las necesidades que existen en el proceso de capacitación para desarrollo del personal eficiente.
- Establecer procedimientos para poder llevar a cabo la capacitación con un panorama en costos, temas y programas.
- Identificar medios de capacitación adecuados que permitan ofrecer eficacia individual y rendimiento colectivo.
- Desarrollar formatos que permitan diagnóstico de necesidades en función de la capacitación para su correcta calendarización.
- Brindar actualización, orientación y conocimiento en el proceso de capacitación del personal que sea útil para el área de personal.

De acuerdo a Chiavenato (2020) la capacitación se refiere a “El proceso educativo de corto plazo, aplicado de manera sistemática y organizada, por medio del cual las personas adquieren conocimientos, desarrollan habilidades y competencias en función de objetivos definidos.” [1] Esta definición brinda una noción clara de que la capacitación se aplica mediante un proceso de enseñanza-aprendizaje, donde la finalidad es proporcionar competencias, y es una forma de brindar educación que contribuya de forma efectiva a la organización. Por lo que es necesario considerar los beneficios que se obtienen de dirigir recursos para la formación del personal. Tomando en consideración a Werther, W, et al. (2000) citado en Francia, A. (2017) se señalan algunos de los beneficios, de los cuales destaca el elevar la motivación a los colaboradores, lograr un sentido de pertinencia de los empleados, respaldar la toma de decisiones en cuestiones de promoción, incrementa la productividad, ayuda en alcance de logros personales y organizacionales, mejora el conocimiento del puesto, entre otros. [2]

Para determinar si una persona es hábil, o si tiene las cualidades necesarias que estén relacionadas en la forma que desempeña su trabajo, para ello, se puede recurrir a ciertos elementos que contribuyen en gran medida, a conocer como es la manera en que los presenta en su vida diaria y en empleo. En el país existe una estrategia nacional que sirve de apoyo para impulsar dichas habilidades, el cual es conocido como Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) que coordina el Sistema Nacional de competencias (SNC). Este organismo puntualiza el desarrollo de la competitividad económica, aspectos educativos y sociales, con la intención de generar empresarios, trabajadores del sector público y privado que sean capaces de cumplir con los requerimientos actuales del mundo globalizado. Para el desarrollo de los programas de capacitación se tomó de base algunos de los estándares de competencias del CONOCER, una vez que se identificaron las áreas en las que se realizará la capacitación de la empresa, se identificaron los procedimientos, posteriormente se alinearon cuáles son competencias (habilidades, conocimientos y valores/actitudes) que debían presentar de acuerdo al estándar más parecido posible al puesto a capacitar. [3]

Es este caso se utilizaron los siguientes:

- EC0716 Apoyo en procesos comerciales en el área de ventas
- E0140 Preparar los productos y mercancías para la venta.
- EC0081 Manejo higiénico de los alimentos.

Cada programa de capacitación generó su propio manual para el capacitador y material para el participante, impreso y digital. La instrucción utilizada fundamentada es el taller, tal y como lo menciona los autores Hernández y Valencia [4] como un proceso de enseñanza-aprendizaje, aplicando conceptos basados en la realidad social, donde los participantes se encuentra realizando actividades de forma práctica, es decir, aprender haciendo.

El proceso de capacitación a desarrollar según (Alles, 2019) consta de cinco fases. La primera trata sobre el diagnóstico de detección de necesidades aplicando un formato específico, que permite conocer las áreas de oportunidad de la empresa, (FDNC). En la segunda fase se construye el programa de capacitación, donde se ajusta a las necesidades de los colaboradores, de acuerdo a los resultados obtenidos en la fase anterior. La tercera fase es la implementación, y es donde se lleva a cabo el programa. Finalmente, la etapa cuatro y cinco buscan la evaluación de los resultados a partir de una auditoría donde se pueda dar seguimiento a los resultados. [5] En la siguiente ilustración se muestra dicha metodología. (Ver figura 1)

Figura 1. Proceso de capacitación

Fuente: Alles, 2019. [5]

La investigación es con enfoque mixto, ya que se utilizaron variables cuantitativas y cualitativas. Para el diagnóstico debido a que la población es muy pequeña, se optó por no considerar un método de muestreo, ya que el 100% del personal operativo de esta empresa será considerado en el estudio, equivalente a dieciocho colaboradores. En este contexto, se utilizó el muestreo propositivo, y se aplica cuando el universo está integrado por una población reducida, ya que al aplicar una muestra representativa en algo tan pequeño modificaría los resultados y se tendría un error elevado. Este muestreo propositivo generalmente se manipula cuando se quiere conocer actitudes, valores, ideas u opiniones. [6]

Para la obtención de datos, se aplicó una encuesta y una entrevista, se diseñó un cuestionario con el fin de interactuar con el colaborador y conocer cuáles son sus perspectivas con base a la capacitación otorgada por la

empresa, según su criterio, esta encuesta va dirigida a personal operativo, aunado a esto, se realizó una entrevista dirigida a gerentes, subgerentes y personal administrativo, estos instrumentos ayudaran a la recolección de datos. En el apartado de segundos y terceros resultados se describen en forma de resumen ejecutivo el desarrollo de cada una de las fases aplicadas en la empresa.

Resultados y discusión

Primeros resultados

El análisis e interpretación de la recolección permitió iniciar el proceso del diagnóstico. El 55.60% de la población encuestada de la empresa considera que la capacitación a su ingreso si cubrió con aspectos fundamentales para poder desarrollar de manera adecuada las actividades de trabajo y buen desempeño, el 44.40% menciona que no se consideró información fundamental sobre aspectos de importancia en su formación. (Ver gráfica 1)

Respecto al capacitador se encontró información que sugiere darle herramientas indispensables para llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado, puesto que el 38.90% de la población encuestada de la empresa considera que la participación del capacitador fue buena y que cumplió con su objetivo, el 27.80% menciona que la participación del capacitador presentó factores que intervinieron en el desempeño del capacitador, el 22.20% menciona que la participación del capacitador fue excelente, mientras que el 11.10% considera deficiente la participación del capacitador. (Ver gráfica 2)

Gráfica 1. Antecedentes de capacitación

Fuente: Datos brindados por la empresa

Gráfica 2. Desempeño del capacitador

Fuente: Datos brindados por la empresa

Un tema muy importante que se encontró en esta información es respecto a la detección de necesidades de capacitación, lo cual lleva a la incertidumbre de saber si el personal es competente para brindar un servicio adecuado. El 66.70% de la población encuestada de la empresa, menciona que no le han realizado un diagnóstico de necesidades de capacitación, esto representa una variable a considerar ya que no hay apertura para la atención en áreas de oportunidad del personal, mientras que el 33.30% menciona que si hay atención en ese aspecto. (Ver gráfica 3)

Gráfica 3. Diagnóstico de necesidades

Fuente: Datos brindados por la empresa

De acuerdo a la entrevista que se realizó a los dueños de la empresa, se determinó que la capacitación es un rubro que desean atender con prioridad ya que, al mejorar dicho proceso, cada colaborador sabrá mejor cuáles son sus funciones, entenderán la importancia de las actividades que hay que realizar, así como brindar una mejor atención a los clientes. Han destinado un presupuesto y tiempo específico para hacer formal la capacitación de los empleados. De acuerdo a lo obtenido se lleva a cabo la aplicación del DNC, para su posterior elaboración del programa de capacitación.

Segundos resultados

Después de analizar previamente las condiciones que presenta cada área de trabajo de esta empresa, el departamento de recursos humanos llegó a la conclusión de que se debe centralizar la atención en capacitar todas las áreas de trabajo con el objetivo de fortalecer las competencias del personal para poder mejorar, reforzar y actualizar los procesos internos de la empresa. Con el plan de capacitación adecuado se espera obtener una mejoría notable, cubriendo los aspectos de una capacitación correcta, mejorando y fortaleciendo las competencias de los empleados mediante la formación eficiente, la integración de nuevos conocimientos, así como de la actualización que permitirá obtener mayores rendimientos. Para las primeras tres áreas enlistadas, se realizó un programa de capacitación en modalidad presencial, para el área administrativa será en línea (las plataformas digitales serán evaluadas posteriormente).

Fase 1. Aplicación de Formato de Detección de Necesidades de Capacitación (FDNC)

En esta primera etapa se aplicó el formato que brindó información para determinar las necesidades. (Ver tabla 1)

Tabla 1. Detección de necesidades por puesto de trabajo

Área de trabajo	Situación actual	Pregunta de interés en temas de capacitación
Administrativa	Funcionamiento correcto en procesos y funciones.	¿Qué temas de interés cree adecuados para la capacitación? Cursos On-line
Cajas	Retraso en algunos procesos.	¿Qué temas de interés cree adecuados para la capacitación? Ambiente laboral Acomodo de mercancías
Auxiliar de piso	En el área de acomodo de mercancías: Reclamaciones, los clientes han argumentado que existe obstrucción de pasillos con mercancía sin acomodar, mala atención de clientes y mala posición de precios ocasionado confusión de los clientes al adquirir sus productos.	¿Qué temas de interés cree adecuados para la capacitación? Ambiente laboral Acomodo de mercancías
Salchichonería	Acumulación de tareas y falta de tiempos por las actividades de mayor complejidad o situaciones emergentes que retrasan la culminación de actividades.	¿Qué temas de interés cree adecuados para la capacitación? Estrategia de ventas Manipulación de alimentos

Fuente: Datos brindados por la empresa.

La detección de necesidad se centró en tres vertientes principales, la solución de problemas por bajo desempeño, desarrollo laboral a personal de nuevo ingreso y conocimiento de funciones de forma más específica. La detección de necesidades se enfocó en la solución de problemas, como una acción correctiva, por bajo desempeño o por reclamación de clientes; para el desarrollo laboral se dirige a personal de nuevo ingreso, por ascenso o promoción, por transferencia de puesto, o actualización.

Fase 2. Elaboración de programa de capacitación

A continuación, se muestra un resumen ejecutivo de los programas de capacitación para cajas, piso, y salchichonería. El programa de capacitación fue planeado para que el área de recursos humanos pueda llevar a cabo la capacitación de forma ordenada. El tipo de instrucción a utilizar para las tres capacitaciones, son de tipo taller, ya que, son totalmente prácticos, pero con bases teóricas, el personal que se encuentre en la capacitación, tendrá el acceso a un manual con todos los procedimientos que debe realizar, con las operaciones de forma detallada. La capacitación tendrá una duración de 12 días, con un total de 96 horas repartidas en 8 horas diarias.

El programa de capacitación para cajas, es sobre el uso del sistema “Microsip 2008”, que utiliza la empresa, esto con el objetivo de preparar a las personas en el área de registro y cobro de productos, mercancías y servicios de la empresa.

- Modulo 1. Conocimiento de interfaz
- Modulo 2. Apertura de cajas
- Modulo 3. Elementos de la hoja de venta
- Modulo 4. Retiros/ingresos de caja
- Modulo 5. Órdenes de venta
- Modulo 6. Devoluciones de venta
- Modulo 7. Elementos del cierre de caja
- Modulo 8. Actividades complementarias: Atención al cliente, limpieza de área, acomodo de mercancía.

Como un referente profesional y actual del entorno empresarial, se tomó en consideración el estándar de competencias del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) con el EC0716 (Apoyo en procesos comerciales en el área de ventas) dirigido a indicar si una persona es o no competente en los procesos comerciales en el área de ventas, y establece las funciones elementales con las que los colaboradores deben cumplir.

Las competencias que se espera desarrollar son:

- Conocimiento: Funcionamiento del equipo, diferencias de efectivo, productos, aspectos generales del sistema en uso.
- Procedimientos: Apertura y cierre de caja, Menú de opciones, entrega de efectivo, y verificación de productos en sistema (verificar productos, en caso de ser desconocidos por el sistema, la descripción del empaque difiera con las características del producto, falta de código de barras, difiere el precio en el sistema de registro y cobro y el producto.)
- Valores/actitudes esperadas: Limpieza personal, amabilidad, tolerancia, orden. [7]

Los materiales a utilizar son el equipo de cómputo, sistema, instrumentos de evaluación (para personal capacitado y el capacitador).

Respecto al programa para la capacitación del puesto “auxiliar de piso” de igual forma se incluyeron los siguientes módulos de conocimiento:

- Modulo 1. Inducción a la empresa, uso de equipo de protección personal, líneas de trabajo.
- Modulo 2. Características de productos, acomodo de mercancías.
- Modulo 3. Recepción, distribución y almacenamiento de las mercancías, rotación de productos.
- Modulo4. Medidas de limpieza e higiene de área de trabajo.

Las competencias que se espera desarrollar son:

- Conocimiento: Características de productos, condiciones de productos, ubicación de productos, y exhibición de productos.
- Procedimientos: Bienvenida (atención al cliente), reporte de anomalías, asistencia al cliente, verificación de precios.
- Valores/actitudes esperadas: Limpieza, orden, amabilidad, tolerancia.

El estándar utilizado para este programa es E0140- Preparar los productos y mercancías para la venta. [8]

En el caso del programa destinado al puesto de auxiliar de salchichonería se enlistan los siguientes temas:

- Modulo 1. Inducción a la empresa, uso de equipo de protección personal, imagen personal, anaqueles, equipos de refrigeración, equipo de corte de carnes frías y equipo de medición destinados para realizar las actividades de trabajo.
- Modulo 2. Líneas de productos, características de cada producto exhibido en los anaqueles y refrigerador, etiquetado de los productos, como lo son características del producto descritas, precio, código de barras, códigos alternos.
- Modulo 3. Acomodo de mercancías en su respectivo lugar, con parámetros de acomodo, precio, orden, limpieza, cuadraje de las mercancías, caducidades y condiciones de los productos. Recepción, almacenamiento y preparación higiénica de los alimentos, utensilios y herramientas de trabajo y mercancías, rotación de productos.
- Modulo 4. Temperaturas óptimas para le refrigeración de carnes frías y embutidos, medidas de limpieza e higiene de área de trabajo, orden y separación de manera higiénica de los residuos materiales generados por los empaques de los productos.
- Modulo 5. Habilidades de atención al cliente, para su servicio y orientación, los valores empresariales.

Los materiales a utilizar son los instrumentos de evaluación, hojas de registro de temperatura, equipo de protección personal.

Las competencias que se espera desarrollar son:

- Conocimiento: Concepto de sanitización, piezas básicas para corte de los alimentos, rotación de caducidades en vitrina, causas de contaminación de los alimentos, manejo de herramientas, condiciones del producto.
- Procedimientos: Reporte de anomalías, asistencia al cliente, condiciones de exhibidores.
- Valores/actitudes esperadas: Limpieza, orden, responsabilidad.

El estándar utilizado para este programa es EC0081 Manejo higiénico de los alimentos. Como se puede observar se realizaron tres programas de capacitación para puestos distintos, y se realizarán de forma presencial, a diferencia del área administrativa que se llevará a cabo en modalidad en línea, para este último no se realizó un programa debido a que cada plataforma virtual ya cuenta con su propio temario. En el siguiente espacio se muestra evidencia de como se ha llevado a cabo la capacitación presencial. [9]

Terceros resultados

Fase 3. Implementación

Se llevó a cabo la capacitación utilizando cada uno de los elementos incluidos en los respectivos programas. (Ver figuras 2 y 3).

Figura 2. Capacitación cajas

Fuente: Fotografía tomada por empresa

Figura 3. Capacitación piso

Fuente: Fotografía tomada por empresa

Además de que se agregó un programa anual de capacitación, en el que se describen las áreas de trabajo, temáticas y los periodos en los que se tienen que llevar a cabo. (Ver figura 4)

Figura 4. Cronograma Plan anual de capacitación

Fuente: Elaboración propia

Fase 4. Evaluación

Para el proceso de evaluación cada programa de capacitación se dividieron las competencias a evidenciar.

1. Actitudes y valores, determinados por un indicador que hace que sea evaluable mediante los criterios de, competente notable, competente bueno, y competente regular, la cual arroja una sumatoria final que a su vez lo clasifica en excelente, bueno y regular con su respectiva interpretación
2. Conocimientos y procedimientos. En este se determinaron los procedimientos y los conocimientos que debe mostrar al llevar a cabo las operaciones, con una escala que los define como, muy buenos, buenos regular y malo. Al final la puntuación obtenida también indica en qué nivel se encuentra el colaborador.

Se debe destacar que al final de cada instrumento aplicado determina si el empleado es competente o no, en función de los resultados obtenidos. Así mismo, se evalúa al personal encargado de llevar a cabo la capacitación, a partir de un instrumento de evaluación totalmente diseñado para identificar las fortalezas y áreas de oportunidad del programa de capacitación, y del capacitador. A continuación, se muestra un ejemplo de uno de los instrumentos de evaluación. (Ver figura 5). Para la evaluación de la capacitación se incluyen tres aspectos primordiales, el primero es saber si el objetivo fue bien planteado, y en qué nivel se cumplió; el segundo es sobre la metodología, y finalmente el desempeño del capacitador. (Ver figura 6)

Figura 5. Instrumento de evaluación “Auxiliar de piso”

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y PROCEDIMIENTO DEL ÁREA AUXILIAR DE PISO.

Datos del participante
 Nombre del participante: _____
 Área de trabajo: _____ fecha de ingreso: _____
 Nombre del evaluador: _____
 Fecha de la evaluación: _____

Instrucciones: De los siguientes enunciados marque la opción que mejor refleje el conocimiento y procedimiento empleado por el trabajador.

Escala

Competencias a evaluar	Conocimiento	Malo	Regular	Bueno	Muy bueno	Puntaje
		1	2	3	4	
Competencias a evaluar	Características de productos Verifica los productos y mercancías de las características a considerar, en que todo producto debe presentar un código de barras y tener congruencia con la descripción del producto.					
	Condiciones de productos Los productos los presenta libres de daños, sin alteraciones en el artículo, con fecha de caducidad, con etiquetado de precio, colocados en los puntos de seguridad para su venta.					
	Ubicación de productos Conoce el área donde se ubican y almacenan los productos.					
	Exhibición de productos Los productos los exhibe de manera correcta en su área correspondiente sin equivocación.					
Competencias a evaluar	Procedimiento					
	Saludo de bienvenida Aborda al cliente mediante un saludo, haciendo la pregunta de qué es lo que necesita para la venta de productos.					
	Reporte de anomalías Realiza reportes periódicos de anomalías en su área de trabajo, esto lo hace una vez de haberlas encontrado.					
	Asistencia al cliente Asiste al cliente mediante la revisión de la existencia de productos y confirmando el requerimiento, para después hacer una descripción de las características con las cuales cuenta el producto.					
Tabla de interpretación	Verificación de precios Verificación de precios de las posibles ofertas, promociones y rebajas, los cuales deben corresponder con lo descrito, contar con un lugar visible, y estar dados de alta en el sistema operativo del establecimiento.					
	Puntaje total:					
	Firma del evaluador:					
	Comentarios Ver tabla de interpretación de puntaje					

(Departamento de Recursos Humanos)

Factores de evaluación		Muy bueno 25-32	Bueno 17-24	Regular 9-16	Malo 1-8
Conocimiento	Conoce todo el trabajo	Conoce más de lo necesario	Conoce parte de su trabajo	Conoce poco de su trabajo	Mala realización de trabajo
Procedimiento	Muy buena capacidad de realización de trabajo	Buena capacidad de realización de trabajo	Regular capacidad de realización de trabajo	Mala realización de trabajo	

Al final el colaborador deberá comprobar lo siguiente:

La persona se considera competente cuando obtiene lo siguiente:

- Productos (Procedimiento)**
- Verificación de productos y mercancías, de las características a considerar, es que todo producto debe presentar un código de barras y tener congruencia con la descripción del artículo.
 - Debe contar con una exhibición con acomodo adecuado y clasificación en anaqueles correspondientes de acuerdo a su categoría y perfectamente limpios.
 - Los productos deben presentarse libres de daños, sin alteraciones en el artículo, con fecha de caducidad, con etiquetado de precio, deben estar colocados en los puntos de seguridad para su venta, y contar con el mobiliario limpio y sin algún obstáculo que pueda interferir.
 - Verificación de precios de las posibles ofertas, promociones y rebajas, los cuales deben corresponder con lo descrito, contar con un lugar visible, y estar dados de alta en el sistema operativo del establecimiento.

Fuente: Elaboración propia

Figura 6. Instrumento de evaluación “capacitación”

“capacitación”

Formato de evaluación del capacitador

Tema de la capacitación: _____
 Nombre del facilitador: _____
 Fecha de la evaluación: _____

Con el fin de mejorar continuamente la calidad y efectividad de las actividades de capacitación desarrolladas e implementadas por el programa de formación del departamento de recursos humanos. Se requiere de su participación ya que es muy importante para nosotros, por favor marque con una 'X' las respuestas que mejor de ajuste a su opinión.

Objetivos de la capacitación	Si	No
¿El objetivo de la capacitación estuvo estipulado de forma clara y concreta?		
¿Los objetivos del programa de capacitación respondieron ante las necesidades de formación?		
¿Los nuevos aprendizajes adquiridos le son de utilidad para desempeñar mejor sus actividades?		
¿Ha obtenido nuevos conocimientos gracias a la capacitación recibida?		

Metodología de la capacitación	Malo 7	Regular 8	Bueno 9	Excelente 10
Como califica usted la forma como se desarrolló el programa de capacitación.				
Como considera la motivación y la valoración recibida durante la capacitación.				
Los materiales utilizados en la capacitación fue:				
Como sintió el desarrollo de la capacitación.				

Desempeño del capacitador	Malo 7	Regular 8	Bueno 9	Excelente 10
Como fue el desempeño por parte del capacitador fue:				
La comunicación que se dio entre el capacitador y los capacitados fue:				
El ambiente generado por el capacitador hacia los capacitados fue:				
La retroalimentación por parte del capacitador fue:				

Recomendaciones o comentarios adicionales
 Ver tabla de interpretación de puntaje

Factores de evaluación	Malo 28-31	Regular 32-35	Bueno 36-39	Excelente 40
Metodología	El contenido carece de calidad	El contenido tiene calidad regular no cuenta con lo necesario	La calidad del contenido aspectos que reforzar	La calidad del contenido cumple con lo requerido
Desempeño	Parcialmente Satisfactorio en ocasiones presenta errores	Siempre satisfactorio su exactitud es regular	A veces superior bastante exacto en su trabajo	Siempre superior exacto en su trabajo

Fuente: Elaboración propia

Últimos resultados

Fase 5. Auditoría

Es importante dar un seguimiento al programa anual de capacitación, así como la aplicación correcta del manual desarrollado para el área de recursos humanos, esta fase, aún no se lleva a cabo en la empresa, debido a que los programas de capacitación se siguen aplicando y siguen siendo evaluados, sin embargo, se ha realizado un formato de inventario de competencias del personal, donde se resguardan el avance de las capacitaciones realizadas, así como los resultados de las evaluaciones que consecuentemente servirán para llevar a cabo la auditoría.

Respecto a los costos de inversión de la capacitación, la empresa, busca maximizar el presupuesto de capacitación, así mismo considera mediante alternativas que le resulten eficientes y sin desembolsar demasiado efectivo considerando programas de capacitación gratuitos, por ejemplo, la Fundación Carlos Slim, BBVA Aprendamos Juntos, México X, que son plataformas de cursos en línea, por lo que la inversión no es muy elevada.

Trabajo a futuro

Se recomienda aplicar adecuadamente cada programa de capacitación, y dar seguimiento por medio de una auditoría periódica que permita identificar los avances, áreas de oportunidad y estrategias para el desarrollo de nuevos programas, así como la actualización de los ya establecidos. Se tiene planeado generar un área específicamente encargada de brindar una participación complementaria con el departamento de recursos humanos, como parte de una iniciativa de mejora continua de la empresa.

Conclusiones

El desarrollo del plan de capacitación se ajustó a las necesidades de la empresa, se utilizó la manera adecuada de poder cubrir con todos los aspectos que se consideraron pertinentes para el cumplimiento del proyecto, existen aún ciertos aspectos que se pueden incluir dentro del plan de capacitación referente a futuras necesidades que presente la empresa, hay cuestiones que aun a los directivos les cuesta implementar y es lógico debido a que es la primera vez que llevan un plan de capacitación de manera formal. A manera de conclusión, es necesario tomar en consideración que la capacitación es una inversión rentable, fundamentada en competencias laborales, debe considerar temas direccionados al desarrollo del conocimiento, basado en la práctica y sobre todo a la formación de ideas, criterios y la forma genuina de hacer los procedimientos, no solo a los de nuevo ingreso sino también a los ya establecidos, centrarse en el desarrollo de las competencias, que le podrán dar a la empresa ventaja competitiva y cumplir con los objetivos para alcanzar el éxito que espera.

Agradecimientos

Al residente profesional siempre comprometido con su trabajo, que cumplió con su rol de aprendiz y dando lo mejor de sí. Juan Carlos Martínez del Carmen.

Referencias

- [1] I. Chiavenato, Gestión del Talento Humano, México: McGraw-Hill, 2020, p. 626.
- [2] A. Orozco Francia, El impacto de la capacitación, Primera ed., Estado de México: UNID Editorial Digital, 2017, p. 95.
- [3] Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, «El conocer y el Sistema Nacional de Competencias,» 21 febrero 2019. [En línea]. Available: <https://conocer.gob.mx/como-certifico-mis-competencias/>.
- [4] T. J. Hernández, G. K. Valencia Sandoval y D. Duana Ávila, Contratación y capacitación: factores de permanencia del capital humano en las PYMES, Ciudad de México: Plaza y Valdés, S.A. de C.V., 2020.
- [5] M. A. Alles, Formación, Capacitación, Desarrollo., primera ed., Buenos Aires: Ediciones Granica, 2019, p. 348.
- [6] S. P. Izcara Palacios, Introducción al muestreo, Primera ed., Tamaulipas: Miguel Ángel Porrúa, 2007, p. 130.
- [7] Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, «CONOCER,» 10 agosto 2016. [En línea]. Available: https://conocer.gob.mx/contenido/publicaciones_dof/EC0716.pdf.
- [8] Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, «CONOCER,» 28 MARZO 2008. [En línea]. Available: <https://www.ilce.edu.mx/images/certificaciones/competencias/estandares/fichaEstandar0094.pdf>.
- [9] Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, «CONOCER,» 13 noviembre 2010. [En línea]. Available: <https://www.cecycampeche.edu.mx/estandares/EC0081.pdf>.